

Resistencia sistemática al acceso de datos para investigación social bajo la DSA: Documentación de un caso de solicitud denegada por X

Version	Fecha	Autores	Institución
1.0	20/06/2025	Manuel Gértrudix, Alberto Sánchez-Acedo, Pablo Tagarro	Grupo Ciberimaginario, URJC
1.1	21/10/2025	Manuel Gértrudix, Alberto Sánchez-Acedo, Pablo Tagarro	Grupo Ciberimaginario, URJC

Proyecto: eComciencia, Nuevas narrativas interactivas e inmersivas para impulsar la economía circular y la innovación social a través de la comunicación científica y la ciencia ciudadana desde la Escuela (PID2021-127019OB-I00)

Tipo: Informe de investigación metodológico

Nivel de difusión: PU: Public

Publicador: Grupo Ciberimaginario, Universidad Rey Juan Carlos

Fecha de publicación: 20 de junio 2025

Idioma: Español

Contacto: Grupo Ciberimaginario – info@ciberimaginario.es

DOI: 10.5281/zenodo.15707197

Índice

Resumen	2
1. La Ley de Servicios Digitales y el artículo 40	3
1.1. Un marco regulatorio para acceder a los datos como investigadores	3
1.2. Pero las VLOP no lo ponen facil	3
2. Documentación de la solicitud de investigación realizada.....	4
2.1. Descripción del proyecto	4
2.2. Justificación académica y relevancia social de la investigación	5
2.3. Especificaciones técnicas de la solicitud.....	5
2.4. Medidas de seguridad y protección de datos.....	6
2.5. Cronograma y procedimiento	6
3. Conclusiones e implicaciones	9
4. Cuadro de recomendaciones para actuar	11
5. Referencias	11

Resumen

Este informe documenta un caso paradigmático de resistencia sistemática al acceso de datos por parte de una Plataforma Online Muy Grande (VLOP) bajo el marco regulatorio de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. A través del análisis detallado del proceso de solicitud de acceso a datos de X (Twitter) por parte de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, se evidencian las estrategias empleadas por las plataformas para evadir sus obligaciones legales establecidas en el Artículo 40 de la DSA.

El proceso, que se extendió durante 94 días (28 enero - 2 mayo 2025), reveló un patrón sistemático de dilación, escalada progresiva de requisitos y denegación final sin justificación adecuada. Este caso ilustra las limitaciones de la autorregulación y la necesidad de supervisión gubernamental activa para garantizar el cumplimiento efectivo de la DSA.

1. La Ley de Servicios Digitales y el artículo 40

1.1. Un marco regulatorio para acceder a los datos como investigadores

La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE ha supuesto un hito regulatorio a nivel internacional ya que ofrece "un conjunto de reglas que regulan las responsabilidades de los intermediarios online, incluyendo plataformas como redes sociales y mercados online" ([Comisión Europea, 2024](#)). Esta normativa tiene como propósito el crear un espacio digital más seguro donde se protejan los derechos fundamentales de todos los usuarios, estableciendo obligaciones claras a las plataformas según sus roles, tamaño e impacto en internet.

Concretamente, el [artículo 40 de la DSA](#) establece que los proveedores de Plataformas Online Muy Grandes (VLOP) deben proporcionar acceso a datos públicamente accesibles a investigadores que cumplan requisitos específicos, para la "detección, identificación y comprensión de riesgos sistémicos en la Unión" ([Joint Research Centre, 2023](#)). Esta disposición, al menos en teoría, democratiza el acceso a información previamente restringida, creando obligaciones que son legalmente vinculantes para las VLOP, ya que deben dar acceso "sin retraso indebido" a datos, incluyendo cuando sea técnicamente posible, datos en tiempo real ([Joint Research Centre, 2023](#)). Este marco establece además un sistema de supervisión independiente en el que los Coordinadores de Servicios Digitales nacionales evalúan y certifican a los investigadores, con el fin de trasladar el poder de decisión sobre el acceso desde las propias plataformas hacia autoridades públicas independientes.

Para poder acceder a los datos, los investigadores deben demostrar que están afiliados a una institución de investigación, que las actividades de investigación planificadas se llevarán a cabo para detectar, identificar y comprender riesgos sistémicos, y que se comprometen a hacer públicos los resultados de investigación de forma abierta y sin costes ([Comisión Europea, 2023](#)). El objetivo de la normativa es equilibrar la necesidad de transparencia con la protección de datos personales y los intereses comerciales legítimos de las plataformas.

1.2. Pero las VLOP no lo ponen fácil

Esto es sobre el papel. La realidad es que, desde su puesta en marcha, la Comisión Europea ha identificado un patrón de resistencia generalizada entre las principales plataformas digitales que va mucho más allá de casos aislados de incumplimiento. Esta resistencia sistemática se articula a través de múltiples estrategias que van desde dilatar el proceso hasta la constante solicitud de requisitos adicionales no contemplados en la DSA, ni previstos en la información inicial que se solicita. De este modo, a lo largo de estos últimos años se han confirmado y documentado varios casos de resistencia de las VLOP.

X (Twitter) se convirtió en el primer caso emblemático de resistencia cuando la Comisión abrió procedimientos formales en diciembre de 2023 específicamente por "deficiencias

sospechosas en dar acceso a investigadores a los datos de acceso público de X como lo exige el Artículo 40 de la DSA" ([Lacourt, 2024](#))

TikTok siguió un patrón similar, con procedimientos formales abiertos por violaciones de la DSA en áreas vinculadas a "acceso a datos para investigadores" ([Smalley, 2024](#)), además de problemas relacionados con la protección de menores y la transparencia publicitaria. Por ejemplo, los investigadores han señalado que "el requisito de actualizar datos cada 15 días y eliminar datos que ya no están disponibles hace que sea muy complejo para los investigadores desarrollar una investigación sobre desinformación y discurso de odio efectivamente" ([Comisión Europea, 2024b](#)).

Meta tiene múltiples procedimientos abiertos, incluyendo "deficiencias en la provisión de Meta de acceso a datos públicamente disponibles para investigadores" y la eliminación de herramientas como [CrowdTangle](#) sin una alternativa real ([EuNews, 2024](#)). La decisión de Meta de [discontinuar CrowdTangle](#), una herramienta muy utilizada por investigadores, periodistas y las organizaciones de la sociedad civil para cuestiones como la monitorización electoral en tiempo real, ha sido evaluada por la Comisión como una forma de conculcar el espíritu de transparencia de la DSA.

Por su parte, AliExpress representa el primer caso de marketplace bajo investigación, con procedimientos formales por violaciones incluyendo "acceso a datos para investigadores" y el "cumplimiento de la obligación de la DSA de dar acceso a investigadores a los datos públicamente accesibles de AliExpress" ([Comisión Europea, 2024c](#)).

Este caso demuestra que la resistencia no se limita a las redes sociales, sino que afecta a diferentes tipos de plataformas digitales. De hecho, en enero de 2024, la Comisión envió solicitudes de información a 17 plataformas, pidiendo específicamente información sobre los "requisitos para que las plataformas proporcionen acceso a datos a investigadores" ([Miller, 2024](#)). Esta acción puso de manifiesto que la resistencia al acceso de datos no es un problema aislado sino una característica sistemática del sector.

2. Documentación de la solicitud de investigación realizada

2.1. Descripción del proyecto

La solicitud presentada por el equipo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos se enmarcaba en un proyecto académico sobre la caracterización del discurso público sobre mundos inmersivos, metaverso, realidad virtual (VR) realidad aumentada (RA) y realidad extendida (XR) en España, en el marco del proyecto eComciencia del Grupo Ciberimaginario y del XRCOMLAB de la URJC. El proyecto tiene como objetivo principal analizar cómo estos temas emergentes se enmarcan en las discusiones online, con especial interés en identificar narrativas dominantes, los patrones de desinformación y potenciales impactos en la sociedad y la opinión pública relacionados con estas tecnologías.

El enfoque metodológico del estudio aplica técnicas avanzadas de análisis computacional del discurso, incluyendo análisis de sentimiento, detección de cuentas automatizadas, mapeo de redes de influencia e identificación de campañas coordinadas de desinformación. La investigación busca contribuir específicamente a la detección, identificación y comprensión de riesgos sistémicos que recoge el [artículo 40 de la DSA](#), específicamente en los efectos negativos sobre el discurso ciudadano, los procesos electorales y la seguridad pública.

2.2. Justificación académica y relevancia social de la investigación

La justificación teórica del proyecto se fundamenta en la creciente preocupación académica sobre cómo las tecnologías inmersivas pueden amplificar los riesgos existentes para las democracias. En la solicitud a X, el equipo de investigación argumentó que la integración de XR con inteligencia artificial tiene la capacidad de amplificar algunos efectos sobre la manipulación de la opinión pública y la desigualdad social, lo que enfatiza la necesidad de marcos éticos robustos, directrices regulatorias y modelos de gobernanza. El objetivo final es obtener información sólida que permita mejorar la alfabetización mediática y digital sobre tecnología VR, implementar restricciones de edad e involucrar a los diferentes stakeholders en la formulación de políticas públicas.

Bajo esta perspectiva, la investigación resulta relevante para las finalidades previstas de la DSA de evaluar cómo el discurso sobre estas tecnologías puede ser usado como un arma simbólica en debates políticos o ideológicos, incluyendo el papel de la desinformación generada por IA, las operaciones de influencia potenciales y narrativas extremistas desarrolladas en espacios virtuales. De este modo, se informó a X de las claras conexiones entre el estudio y los objetivos regulatorios de la DSA, argumentando que la naturaleza inmersiva del metaverso puede aumentar la difusión e influencia de noticias falsas, convirtiéndose en una nueva amenaza para la democracia y la privacidad.

2.3. Especificaciones técnicas de la solicitud

La solicitud inicial de datos se elaboró tratando de ser suficientemente específica para demostrar la proporcionalidad y relevancia directa con los objetivos de investigación informados. De este modo, se solicitaron acceso a posts, comentarios y métricas de engagement en palabras clave específicas seleccionadas para capturar el discurso político e ideológico sobre tecnologías inmersivas. Las combinaciones de términos incluían "Metaverso" + "Desinformación"/"Noticias Falsas"/"Manipulación"/"Engaño", "XR" + "elecciones"/"democracia"/"polarización", "Realidad virtual" + "seguridad pública"/"control"/"gobierno", e "Inmersivo" + "censura"/"ideología"/"opinión pública".

El marco temporal propuesto abarcaba desde enero de 2022 hasta la actualidad, con el fin de cubrir los ciclos electorales recientes y debates políticos relacionados en España. El alcance geográfico se limitó a España, con contenido en español, y la solicitud incluía análisis de dinámicas de plataforma específicas como tendencias de viralidad, actividad

de bots y campañas coordinadas. Se justificó cada parámetro técnico en términos de necesidad para el análisis académico propuesto y la relevancia de estos para los riesgos sistémicos identificados en la DSA.

2.4. Medidas de seguridad y protección de datos

Para cumplir con la Sección III(G) del Acuerdo de Desarrollador de X y las regulaciones aplicables de protección de datos, incluyendo el GDPR, se informó en la solicitud de las medidas de seguridad y protección de datos previstas. Estas incluían que todos los datos recopilados serían pseudonimizados para prevenir la identificación de usuarios individuales. Se indicó que los datos serían almacenados en un servidor encriptado con acceso restringido, asegurando que solo los investigadores autorizados tengan acceso a información sensible.

Además, la investigación cumple con los procedimientos éticos requeridos por la URJC a través de su Comité de Ética de investigación. De este modo, los datos recuperados a través de la API de X se usarán exclusivamente para los propósitos establecidos en la investigación y no se compartirán con terceros más allá del equipo de investigación. Se informó de que la infraestructura de datos en la URJC se somete a auditorías de seguridad periódicas para detectar y mitigar vulnerabilidades potenciales, cumpliendo con estándares internacionales de protección de datos y la regulación española y europea aplicables.

2.5. Cronograma y procedimiento

Fase inicial: Presentación y silencio (28 enero - 7 febrero 2025)

La solicitud inicial fue presentada el 28 de enero de 2025 a través del [formulario oficial de X](#) para acceso de investigadores bajo la DSA. La aplicación incluía todos los elementos requeridos: descripción detallada del proyecto, justificación metodológica, especificaciones técnicas de datos, medidas de seguridad, información de financiación y afiliación institucional. El formulario completado representaba un documento de aproximadamente 2500 palabras que abordaba cada criterio establecido en el artículo 40 de la DSA.

Durante los siguientes 18 días, X mantuvo un silencio absoluto sobre la solicitud, sin dar acuse de recibo ni indicación alguna de que la aplicación estuviera siendo procesada. Este período de silencio, aunque no viola explícitamente ningún plazo legal específico, genera incertidumbre sobre la situación en la que se encuentra el proceso y sugiere una posible estrategia de dilación. Esta falta de comunicación contrasta, sin lugar a dudas, con una buena práctica de transparencia procedimental que se podría esperar de una plataforma sujeta a obligaciones de transparencia bajo la DSA.

Segunda fase: Primera ampliación de requisitos (7-25 febrero 2025)

El 7 de febrero, X confirmó la recepción de la solicitud pero no proporcionó ninguna indicación sobre plazos de procesamiento o sobre cuáles serían los próximos pasos.

Esta confirmación fue seguida por otros 18 días de silencio antes de que X enviara su primera solicitud de información adicional el 25 de febrero. La primera solicitud se centró en requerir "documentación independiente, no asociada con esta aplicación, que describa exhaustivamente su proyecto" para "confirmar que el solicitante está efectivamente investigando el proyecto descrito en su aplicación".

X requirió, como ejemplos de documentación justificativa, que se acompañasen "solicitudes de subvenciones, propuestas de disertación, páginas web departamentales describiendo el proyecto", cuestiones que van más allá de los requisitos explícitos del artículo 40 y que, en el diseño del formulario inicial, ni se requieren ni se pueden adjuntar. La plataforma justificó esta solicitud como necesaria para "(1) confirmar que el alcance de investigación se enfoca en riesgos sistémicos en la UE y (2) asegurar que un solicitante no está obteniendo datos bajo premisas falsas". Este requerimiento es una muestra clara de lo que se va a convertir en un patrón de escalada progresiva de requisitos.

El mismo día 25 de febrero el equipo de investigación respondió enviando la documentación solicitada que incluía el marco conceptual del proyecto, los objetivos específicos, la metodología propuesta, el cronograma de investigación, y las referencias académicas que documentaban la relevancia del estudio para los riesgos sistémicos identificados en la DSA. De este modo, se daba respuesta completa a las preocupaciones expresadas por X sobre la legitimidad del proyecto y su relevancia para el mandato regulatorio de la DSA.

Tercera fase: Nuevas peticiones (14 marzo 2025)

El 14 de marzo, X realizó nuevas peticiones mediante una solicitud que cuestionaba fundamentalmente la coherencia entre los objetivos declarados de la investigación y la amplitud de los datos solicitados. X argumentó que "su solicitud original de acceso a datos parece excesivamente amplia" y que "basándose en la solicitud de acceso a datos, parece no haber enfoque en discurso político o ideológico". Con esta objeción X sugería que se había reinterpretado unilateralmente los parámetros de lo que constituía una solicitud "proporcionada" bajo la DSA.

La plataforma pidió "mayor especificidad sobre la conexión entre el objetivo de investigación y los datos solicitados", requiriendo que los investigadores "clarifiquen qué marcadores de datos y palabras clave su investigación enfocará" y "clarifiquen cualquier otro parámetro para reducir datos que sea necesario y proporcionado para su propósito de investigación". Esta petición requería, de facto, que como investigadores pre-especificásemos la metodología de análisis con un nivel de detalle que podría comprometer la validez científica del estudio.

Más problemático aún, X cuestionó el hecho de que "estudiar discurso político o ideológico, narrativas engañosas, percepciones y preocupaciones sobre tecnologías inmersivas contribuya específicamente a la detección, identificación y comprensión de cualquier efecto negativo real o previsible sobre el discurso cívico y procesos electorales, y seguridad pública". Esta cuestión planteaba sin duda una interpretación

restrictiva de los riesgos sistémicos que va más allá de la definición contemplada en el artículo 40 de la DSA.

Ese mismo día se respondió clarificando cada punto planteado por X. La respuesta incluía especificaciones más concretas sobre los parámetros de datos, las justificaciones metodológicas adicionales requeridas, y el planteamiento de argumentos teóricos sobre la conexión entre el discurso sobre tecnologías inmersivas y los riesgos democráticos. También se proporcionaron ejemplos específicos sobre cómo las narrativas falsas usan estas tecnologías en contextos electorales y de seguridad pública.

Cuarta fase: Rechazo y contraargumentación (24 marzo 2025)

El 24 de marzo, X rechazó formalmente la solicitud sin proporcionar una justificación detallada en base a los criterios establecidos en la DSA. El rechazo fue comunicado de manera concisa, sugiriendo que las clarificaciones proporcionadas por el equipo de investigación no habían satisfecho las preocupaciones de la plataforma sobre la proporcionalidad y relevancia de la solicitud de datos. Sin más explicación.

Se respondió inmediatamente argumentando que la denegación no se ajustaba a los criterios objetivos establecidos en el Artículo 40 de la DSA y que las exigencias de X excedían, con mucho, los estándares regulatorios aplicables. La contraargumentación incluía un análisis legal detallado de las obligaciones de las VLOP bajo la DSA, precedentes regulatorios relevantes, y argumentos sobre cómo la interpretación restrictiva de X iba en contra de los objetivos de transparencia que exige la regulación.

La respuesta también abordaba las preocupaciones específicas planteadas por X sobre proporcionalidad, argumentando que los parámetros de datos solicitados eran tanto necesarios para los objetivos de investigación como apropiados para el análisis de los riesgos sistémicos. Se ofrecieron, además, justificaciones metodológicas adicionales y referencias a estándares académicos establecidos para investigaciones similares en plataformas digitales.

Fase Final: Denegación definitiva (2 mayo 2025)

El 2 de mayo de 2025, X emitió su denegación definitiva de la solicitud cerrando definitivamente el proceso de apelación. En la denegación final no replicaron a los argumentos legales o metodológicos planteados en la contraargumentación enviada, ni proporcionaron ninguna justificación adicional en relación a los criterios establecidos en la DSA.

Esta denegación definitiva se produjo tras 94 días que han demostrado cómo X ha ido realizando de forma sistemática exigencias y criterios que exceden el marco regulatorio.

El proceso pone de manifiesto de forma clara cómo las plataformas pueden utilizar interpretaciones restrictivas de los criterios de "proporcionalidad" y "relevancia" para mantener su control sobre el acceso a datos, a pesar de las obligaciones legales que marca la DSA. En este proceso se pueden identificar las tres estrategias empleadas por X para impedir el acceso a los datos. Primero, el incremento progresivo de exigencias,

ya que X ha ido intensificando gradualmente los criterios de evaluación, pasando de solicitudes de documentación básica a un cuestionamiento de la metodología y el propósito de la investigación. Segundo, las dilaciones sistemáticas, con períodos extensos entre comunicaciones que sugieren una estrategia deliberada de desgaste. Tercero, la imposición de criterios adicionales no contemplados explícitamente en la DSA, requiriendo niveles de justificación que exceden los estándares regulatorios establecidos.

Figura 1. Ilustración sobre el proceso de denegación

3. Conclusiones e implicaciones

La experiencia documentada en la solicitud de acceso a datos de X es un ejemplo del comportamiento sistemático de la VLOP que ha motivado las investigaciones formales de la Comisión Europea. El patrón de dilatar el procedimiento, la progresiva escalada de exigencias de información y la denegación coincide plenamente con las preocupaciones que se han ido identificando sectorialmente. Este caso no es una anomalía sino un ejemplo paradigmático de cómo las grandes plataformas digitales han desarrollado estrategias sofisticadas para mantener el control sobre el acceso a sus datos a pesar de que hay obligaciones legales explícitas.

Los datos recopilados demuestran concluyentemente que la autorregulación de las plataformas es insuficiente para garantizar el acceso necesario de los investigadores

para el escrutinio público que es necesario. Las plataformas han logrado, de facto, "limitar la investigación sobre sus servicios simplemente cambiando del control de qué datos están disponibles para investigadores, a cómo se proporciona el acceso a datos" ([Husovec, 2023](#)). Esto sugiere que las empresas han adaptado sus estrategias de resistencia para moverse eficazmente dentro de las zonas grises de la regulación existente.

La resistencia es tan sistemática y coordinada que solo Wikipedia, entre todas las VLOP principales, parece estar "haciendo las cosas bien (o menos mal)" en términos de acceso a datos ([Miller, 2024](#)). Esta excepción pone de relieve que el cumplimiento es técnicamente posible, pero que las diferencias en el modelo de negocio, sin ánimo de lucro frente a comercial, y la arquitectura de datos, abierta frente a propietaria, crean el caldo de cultivo para tener incentivos claramente diferentes hacia la transparencia.

Sin la participación activa de los investigadores, "el sistema de mitigación de riesgos de la DSA será muy débil y se parecerá a un ejercicio formalista" ([Albert, 2023](#)). El caso documentado pone de manifiesto que el artículo 40 no es simplemente una disposición técnica sobre acceso a datos, sino un pilar fundamental para que se cumpla la responsabilidad democrática de las plataformas digitales. Las investigaciones independientes son el único mecanismo viable para verificar las afirmaciones de las plataformas sobre sus prácticas de moderación de contenido y mitigación de riesgos.

El caso documentado proporciona una evidencia empírica tanto sobre las limitaciones inherentes de la autorregulación como de la necesidad de supervisión gubernamental activa y cumplimiento riguroso en la era de las grandes plataformas digitales.

La resistencia sistemática documentada también revela las limitaciones de los enfoques regulatorios que dependen excesivamente de la buena fe de las empresas reguladas, de ahí la importancia de dotar a los Coordinadores de Servicios Digitales (la [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia](#), en España). La sofisticación de las estrategias empleadas por las plataformas para eludir sus obligaciones muestra que los marcos regulatorios futuros deben anticipar y cerrar proactivamente las vías de resistencia, en lugar de confiar en la interpretación cooperativa de obligaciones ambiguas.

4. Cuadro de recomendaciones para actuar

Agente	Recomendaciones
Reguladores	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer plazos específicos para cada fase del proceso de evaluación 2. Definir criterios objetivos para la evaluación de proporcionalidad y relevancia 3. Implementar sanciones por dilaciones injustificadas 4. Crear mecanismos de apelación independientes de las plataformas 5. Desarrollar guías técnicas detalladas para la implementación del Artículo 40
Investigadores	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentar sistemáticamente todos los procesos de solicitud 2. Compartir experiencias para identificar patrones comunes 3. Coordinar estrategias de argumentación legal y metodológica 4. Utilizar canales de denuncia formal ante autoridades competentes 5. Desarrollar estándares para solicitudes de acceso a datos 6. Crear repositorios de casos documentados 7. Establecer redes de apoyo mutuo entre investigadores 8. Promover investigaciones sobre la efectividad de la DSA

5. Referencias

- Albert, J. (2023). A guide to the EU's new rules for researcher access to platform data. *AlgorithmWatch* <https://algorithmwatch.org/en/dsa-data-access-explained/>
- Comisión Europea. (2023, noviembre). Digital Services Act: Summary report on the call for evidence on the Delegated Regulation on data access. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-services-act-summary-report-call-evidence-delegated-regulation-data-access>
- Comisión Europea. (2024, 18 de junio). Commission makes AliExpress' commitments under the Digital Services Act binding. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-makes-aliexpress-commitments-under-digital-services-act-binding>
- Comisión Europea. (2024). Digital Services Act: Summary report on the call for evidence on the Delegated Regulation on data access. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-services-act-summary-report-call-evidence-delegated-regulation-data-access>
- Comisión Europea. (2024b). Commission opens formal proceedings against Meta under the Digital Services Act related to the protection of minors on Facebook and

- Instagram [Comunicado de prensa IP/24/2664].
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2664
- EuNews. (2024, 16 de mayo). Meta under EU investigation again for possible DSA violations. <https://www.eunews.it/en/2024/05/16/dsa-strikes-meta-again-investigating-child-protection-violations-on-facebook-and-instagram/>
- Husovec, Martin, How to Facilitate Data Access under the Digital Services Act (May 19, 2023). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4452940>
- Joint Research Centre. (2023, 13 de diciembre). FAQs: DSA data access for researchers. Comisión Europea. https://algorithmic-transparency.ec.europa.eu/news/faqs-dsa-data-access-researchers-2023-12-13_en
- Lacourt, A. (2024). European Commission opens formal proceedings against X under the Digital Services Act. IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 2024-1:1/6. <https://merlin.obs.coe.int/article/9937>
- Miller, G. (2024, 9 de abril). European Commission Issues Report on Researcher Access to Online Platform Data. *TechPolicy.Press*. <https://www.techpolicy.press/eu-commission-report-researcher-access-platform-data/>
- Smalley, S. (2024, 19 de febrero). Europe announces launch of formal probe into TikTok under digital rights law. *The Record*. <https://therecord.media/tiktok-investigation-dsa-european-commission>

Para citar este documento:

Gertrudix, M., Sánchez-Acedo, A., & Tagarro, P. (2025). Resistencia sistemática al acceso de datos para investigación social bajo la DSA: Documentación de un caso de solicitud denegada por X (Versión 1.0) [Informe de investigación]. Zenodo. Grupo Ciberimaginario, Universidad Rey Juan Carlos. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15707197>